

TA'LIM-TARBIYA JARAYONIDA INTERFAOL USULLARNING O'RNI

Abdujamilova Malika Mansur qizi,
Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
"Boshlang'ich ta'lim metodikasi" mutaxassisligi
1-bosqich magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14987039>

Annotatsiya: Ushbu maqolada amaliy dars mashg'ulotlarini interfaol usullar asosida o'tishning ahamiyati, shuningdek, "portfolio" va "KJ" usullaridan foydalanish haqida tavsiyalar keltirilgan.

Tayanch so'zlar: ta'lim-tarbiya jarayoni, interfaol usul, "portfolio" usuli, "KJ" usuli, progressiv usul.

Аннотация: В данной статье даны рекомендации о важности проведения практических занятий на основе интерактивных методов, а также использования методов "портфолио" и "KJ".

Ключевые слова: учебно-воспитательный процесс, интерактивный метод, метод "портфолио", метод "KJ", прогрессивный метод.

Abstract: This article provides recommendations on the importance of conducting practical classes based on interactive methods, as well as using the "portfolio" and "KJ" methods.

Keywords: Educational and upbringing process, Interactive method, "Portfolio method", KJ" method, Progressive method.

Bugungi kunda mamlakatimiz hayotining barcha sohalarida islohotlarni amalga oshirish, odamlarning dunyoqarashini o'zgartirish, zamon talabiga javob bera oladigan yetuk va yuqori malakali mutaxassis-kadrlarni yetkazib berish davr talabiga aylangan. Jumladan, ta'lim tizimini isloh qilish va mustahkamlash, uning uzluksizligini ta'minlash va zamon talablariga mos ravishda takomillashtirishga katta ahamiyat berilmoqda. Bunda har tomonlama barkamol shaxsni tarbiyalash va bir vaqtning o'zida, salohiyatli mutaxassis-kadrlarni tayyorlash ishlari ta'lim va tarbiyani birgalikda qamrab olgan tizimli islohotlar orqali amalga oshirilmoqda.

Respublikamizda olib borilayotgan ta'lim islohotlaridan asosiy maqsad yurtimizda sog'lom va barkamol, yuksak ma'naviy-ahloqiy fazilatlarga ega bo'lgan avlodni tarbiyalashdan tashqari, ularni davlatimiz rivoji va yurtimiz ravnaqi yo'lida turli sohalarda xizmat qilishga qurbi yetadigan, qobiliyatli va bilimli kadrlar sifatida

etishtirishdan ham iborat. Aynan ana shu maqsadga erishish uchun O‘zbekistonda bir qator qonunchilik hujjatlari qabul qilinib, asosiy e‘tibor ta‘lim sohasidagi islohotlarga qaratilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta‘lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6108-son Farmoni [1] shular jumlasidandir. Ushbu Farmonda ta‘lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini yanada takomillashtirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqilgan bo‘lib, unda maktabgacha ta‘lim tizimi sifati va samaradorligini oshirish, bolalar qamrovini oshirish va maktabgacha ta‘lim tashkilotlari sonini ko‘paytirish, umumiy o‘rta ta‘lim tizimida ta‘lim sifatini oshirish, kadrlar salohiyatini ko‘tarish va umumta‘lim muassasalarning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, oliy va professional ta‘lim mazmunini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish, yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini yo‘lga qo‘yish, innovatsion faoliyat va raqobatbardosh ilmiy-texnika mahsulotlari bozorini kengaytirish masalalari o‘z aksini topgan. Mazkur Farmonning maqsadi kelajak yosh avlodni el-yurtga manfaati tegadigan yetuk, har tomonlama barkamol shaxs sifatida voyaga yetkazish hamda moddiy va ma‘naviy tomonlama qo‘llab-quvvatlashdan iborat. Bundan tashqari, chet davlatlarga borib u yerdagi yoshlar bilan ham fikr almasha olish va yangi zamonaviy, ilg‘or, interfaol usullarni taklif qila olishlari uchun sharoit yaratish nazarda tutilgan.

Qonunchilikdagi o‘zgarishlar va islohotlar samarasi o‘laroq, ta‘lim-tarbiya jarayonini pedagogik va axborot texnologiyalari talablari asosida tashkil etish bo‘yicha qator ishlar amalga oshirilmoqda, ayniqsa, ko‘pgina oliy o‘quv yurtlarida modul tizimidan foydalangan holda talabalarning kasbiy tayyorgarligi amalga oshirilmoqda. O‘qituvchi bu jarayonda shaxsning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratish bilan birga, ularni boshqarish, jipslashtirish va yo‘naltirish vazifalarini ham bajaradi. Pedagogik texnologiya va mahorat bilan bog‘liq bilim va tajriba, amaliy ko‘nikma va interfaol usullar ta‘lim oluvchilarda malaka va qobiliyatni oshirishga xizmat qiladi. Bunda har bir fanning o‘ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda, turlicha pedagogik, axborot va

kommunikatsion texnologiyalardan foydalaniladi. Bugungi kunda bu kabi zamonaviy texnologiya va usullardan foydalanishning maqsadi dars davomida ham ta'lim, ham tarbiya, ham shaxsni rivojlantirishga qaratilgan. Ayniqsa, amaliy mashg'ulotlarda an'anaviy ta'lim usullari bilan birga, interfaol usullardan foydalanish dars samaradorligini oshirishning muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Interfaol usullar o'quvchilarni hamkorlikda ishlashlari uchun sharoit yaratadi, bunday sharoit ularda erkin fikrlash va ijodiy qobiliyatni shakllantirishga xizmat qiladi.

Interfaol (interaktiv – ing. “o‘zaro faoliyat”) usul – bu ta'lim jarayonida o'quvchilar hamda o'qituvchi o'rtasidagi faollikni oshirish orqali o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirishini faollashtirishga va mustahkamlashga hamda shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Interfaol ta'limning asosiy mezonlari quyidagilardan iborat: norasmiy bahs-munozaralar o'tkazish, o'quv materialini erkin bayon etish va ifodalash imkoniyati, ma'ruzalarga nisbatan amaliy mashg'ulotlar sonining ko'pligi, o'quvchilar tashabbus ko'rsatishlariga imkoniyat yaratilishi, ularni komanda bo'lib ishlashlarini ta'minlash, turli real vaziyatlar bilan bog'liq keys va topshiriqlar berish, mustaqil va yozma ishlarni bajarish va hokazo. Ushbu usullar ta'lim-tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirishda o'ziga xos ahamiyatga ega.

Hozirgi kunda ta'lim usullarini takomillashtirish sohasidagi asosiy yo'nalishlardan biri – bu interfaol ta'lim va tarbiya usullarini birgalikda joriy qilishdan iborat bo'lib, barcha fan o'qituvchilari dars mashg'ulotlari vaqtida interfaol usullardan kengroq foydalanmoqdalar. Interfaol usullar turli xil bo'lib, ularning hammasi ham har qanday progressiv usullar kabi, eng avvalo, o'qituvchidan mashg'ulot oldidan katta tayyorgarlik ko'rishni talab qiladi.

Interfaol usul tariqasida o'tilgan darsning an'anaviy tarzda o'tilgan darsdan farqi shundaki, an'anaviy darsda dars mavzusi bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish, ularni mustahkamlash maqsadi ilgari surilgan bo'ladi. Interfaol usullar qo'llangan darslar natijasida esa, o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, tahlil qilish, xulosalar chiqarish, o'z fikrini bayon qilish, uni asoslagan

holda himoya qila olish, sog'lom muloqot hamda bahs-munozaralar olib borish ko'nikmalari shakllanib, rivojlanib boradi.

Bundan tashqari, interfaol usulda vaqt taqsimoti ham hisobga olinadi, taym-menejmentga, ya'ni sarflangan vaqt samaradorligiga erishiladi. Chunki bunda, darsning asosiy qismi o'quvchilarning mustaqil topshiriqlarni bajarishi, fikr almashishi, mushohada qilishi, o'z xulosalarini bayon qilishi va himoyalashiga sarflanadi. An'anaviy usulda esa, dars vaqtining ko'p qismi o'qituvchining yangi mavzuni tushuntirishi, tahlil qilishi, topshiriqlarni tushuntirishi, o'zlashtirishni nazorat qilishiga sarflanadi.

O'quvchilarning fan va mavzularni o'zlashtirishlari uchun interfaol usullardan hisoblangan "Portfolio" hamda "KJ" usullari bilan ishlashni o'quvchilarga misol tariqasida ko'rsatishimiz va o'rgatishimiz mumkin.

"Portfolio (ing. "hujjatlar solingan papka")" – bu o'quvchining ma'lum bir ta'lim davridagi individual ta'lim natijalarini qayd etish, to'plash va haqiqiy baholash usuli.

Portfolioning asosiy funksiyalari – diagnostika, maqsadni belgilash, motivatsiya, rivojlanishni kuzatish, reyting kuzatish, o'z-o'zini baholash. "Portfolio" ta'lim usulining qo'llanilishi quyidagicha:

Har bir ishtirokchi erkin ishlashi uchun qulay sharoit yaratilishi kerak. O'qituvchi bolalarga bitta dars oldin ushbu kunda o'tiladigan mavzu va kerakli materiallarni e'lon qiladi. O'quvchilar sonidan kelib chiqqan holda, ularni kichik guruhlarga ajratib oladi va har bir guruh uchun mavzu mazmuni asosida alohida topshiriqlar beradi. Har bir guruh tegishli topshiriqlar asosida barcha kerakli materiallarni portfolioga jamlaydi. Bunda o'quvchilar mustaqil izlanib, materiallarni to'plagan holda darsga tayyor kelishlari muhim. Darsning yangi mavzu bayoni qismida har bir guruh to'plagan materiallari asosida topshiriqda berilgan vazifaga javoblarni sharhlaydi. Beriladigan mavzu, muammo yoki vaziyatlar aniqlanadi.

Ushbu usuldan foydalanish uchun zarur jihozlarga kompyuter, A1 formatli qog'oz, qaychi, yelim, gazeta, jurnal, fotoalbom, kitob, doska, rangli markerlar, posterlar, turli formatdagi qog'ozlar, proyektor yoki elektron doska kiradi.

Yana bir interfaol usullardan biri bu **“Umumiy o‘xshashlik jadvali yoki KJ (Kavakita Jiro)”** usuli. Bu usul, ya’ni KJ usuli uning ixtirochisi, yapon antropologi Jiro Kavakita sharafiga nomlangan. 1960-yillarda ishlab chiqilgan va zamonaviy yapon sifat menejmentining yettita boshqaruv va rejalashtirish usullaridan biriga aylangan. Bu usulning aqliy hujumdan farqi nofaol o‘quvchilarni ham faollashtira oladi va ularda darsga qiziqishni uyg‘otadi.

“KJ” ijodkorlik va muammolarni hal qilish usuli bo‘lib, unda g‘oyalar kartalarga yoziladi, keyin esa guruhlanadi hamda guruhlar tasniflanadi, nomlanadi, ovoz beriladi va tanlanadi, eng dolzarb, tasdiqlanadigan fikrlar jamlanadi. Umuman, vazifalar yoki g‘oyalar ko‘rinishida taqdim etilgan katta hajmdagi ma’lumotlarni tartibga solish va ustuvorlarini tanlashga yordam beradi. Ma’lumotlarni tahlil qilish va g‘oyalarni yaratish uchun foydalaniladigan klasterlash usulidan farqli ravishda Kavakita usuli asosiy mavzularni jamoa bo‘lib aniqlashga, ovoz berish orqali qaror qabul qilishga qaratilgan.

Ushbu usul katta hajmdagi noaniq (og‘zaki) ma’lumotlarni tizimlashtirish, muammolar va ularni hal qilish usullari o‘rtasidagi aloqalarni aniqlashga mo‘ljallangan. Tahlil qilingan ma’lumotlarni tartibga solish muammoni yaxshiroq tushunish va uni bartaraf etishning optimal rejasini tayyorlash uchun zarurdir.

“KJ” interfaol ta’lim usulining o‘tkazilishi tartibi quyidagi bosqichlardan iborat:

1. Asosiy muammoni aniqlash uchun kerakli savol beriladi. Masalan, “Mahsulotlarimizni sotishdagi asosiy to‘siqlar nima?”

2. Barcha guruh a’zolari o‘z fikrlarini alohida kartalarga yozadilar. Bunda 2 harakat amalga oshadi:

Tahlil – barcha tegishli faktlar va ma’lumotlar alohida kartalarga yoziladi va birgalikda yig‘iladi.

Fikrlarning paydo bo‘lishi – “Aqliy hujum” orqali ishtirokchilar g‘oyalarni ishlab chiqadilar va ularni alohida kartalarga yozadilar.

3. So‘ngra har bir ishtirokchi tasodifiy tarzda kartochkalarini doskaga yoki devorga bir varaq qog‘ozda yopishtiradi. Shunda hamma kartochkalar hamma uchun

aniq ko‘rinadi. A‘zolar guruhning boshqa a‘zolarining yozuvlarini o‘qib, o‘zlarining yangi g‘oyalari qo‘shadilar.

4. Har bir ishtirokchi navbat bilan fikrlarni guruhlaydi va tasniflaydi, boshqalari esa kuzatadi. O‘xshash fikrlar to‘planadi va bir joyga joylashtiriladi. Jarayonning ushbu bosqichi muhokama qilinmasdan amalga oshirilishi juda muhimdir.

5. Fikrlar guruhlanganida, har bir ishtirokchidan guruhning ma‘nosini aks ettiruvchi nom qo‘yishi so‘raladi. Qisqa nom yozish va uni kartalar guruhining tepasiga joylashtirish kerak.

6. Agar nomlari o‘xshash guruhlar ko‘p bo‘lsa, ularni qayta nomlash maqsadga muvofiq. Ishtirokchilar o‘zlari olgan sxemalarni, har qanday bahsli kartalarni muhokama qilishlari mumkin.

7. Eng kuchli guruhlar uchun ovoz berish. Demokratik tarzda har bir ishtirokchi eng kuchli guruhlar haqida fikr almashadi.

Ovoz berish quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

1. Har bir ishtirokchiga eng yaxshi g‘oyalar yoki guruhlarini joylashtirish uchun 3 dan 9 tagacha so‘z yozilgan kartochkalar (stiker yulduzlar) beriladi.

2. Har bir ishtirokchiga 100 % ovoz berishga ruxsat beriladi.

3. Ishtirokchilardan guruhlar ichidagi eng muhim guruhlar yoki g‘oyalarni saralashini so‘rang.

4. Ovoz berishdan so‘ng, ishtirokchilar “ovozlar” yozilgan barcha kartochkalarni to‘playdilar va doskaga qo‘yadilar. Eng ko‘p ovoz to‘plagan g‘oyalar eng yuqori qismida joylashadi.

5. O‘quvchilar natijadagi chiziqlar ular uchun nimani anglatishini ifodalashga harakat qiladilar. Muammoni hal qilish g‘oyalari, ko‘pincha, uning tuzilishini tushuntirishda paydo bo‘ladi. Jamoa bu ishning eng muhim natijalarini batafsil va chuqur muhokama qiladi. Bu usul eng ko‘p gapiradigan ishtirokchilarning guruh qarorlariga ta‘sirini kamaytiradi.

Albatta, yuqoridagi kabi progressiv (ilg‘or) usul va texnologiyalarni joriy qilish hamda amalga oshirish jarayonida pedagogik tizimning barcha komponentlarini ularning bir-biri bilan o‘zaro bog‘liqligi va o‘quv jarayoni qatnashchilarining

psixologik xususiyatlarini inobatga olish ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat kiladi.

Tatbiq etilayotgan har bir interfaol ta'lim usullarining ustuvorligi shundaki, bu kabi usullar bilan sinf yoki guruhdagi barcha ta'lim oluvchilarning diqqatini darsga bir xil tarzda jalb etish mumkin. Bunda har bir o'quvchi baholanadi, ularning o'zlashtirish darajalari qayd etiladi. Shuningdek, innovatsion pedagogik usullardan foydalanib o'tilgan darslardan so'ng o'quvchilarning shu fanga bo'lgan qiziqishlari yanada ortadi va dars zamon talabi darajasiga javob bera oladi.

Bugungi kunda aksariyat mamlakatlarda o'quvchilarning ham o'quv, ham ijodiy faolliklarini oshirish, ta'lim-tarbiya jarayonining sifati va samaradorligini ta'minlovchi progressiv – ilg'or pedagogik usullarni qo'llashga doir katta tajriba to'plangan bo'lib, bu tajriba asosini aynan interfaol usullar tashkil etadi. Ular, mohiyatan, ta'lim oluvchilarda bilish, anglash va tushunish faolligini oshirish, ularni kichik guruh va jamoada ishlash, o'rganilayotgan mavzu yoki muammolar bo'yicha shaxsiy qarashlarini dadil, erkin ifodalash, o'z fikrlarini himoya qilish va dalillar bilan asoslash, tengdoshlarini tinglay olish, g'oyalarini yanada boyitish, fikr-mulohazalar orasidan eng maqbul yechimni tanlab olishga rag'batlantirish imkoniyatini berishi bilan alohida o'rin tutadi.

Ayni paytda jamiyat ijtimoiy hayotiga axborotlar oqimi tezlik bilan kirib kelmoqda va keng ko'lamni qamrab olmoqda. Axborotlarni tezkor sur'atda qabul qilib olish, ularni tahlil etish, qayta ishlash, umumlashtirish, xulosalash hamda o'quvchiga etkazib berishni yo'lga qo'yish ta'lim tizimi oldida turgan dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Ta'lim-tarbiya jarayoniga progressiv usullarni tatbiq etish yuqorida qayd etilgan dolzarb muammoni ijobiy hal etish imkonini beradi. SHunday sharoitda ta'lim va tarbiya jarayonida o'qituvchilar tomonidan interfaol usullarning o'rinli, maqsadli va samarali qo'llanilishi o'quvchida muloqotga kirishuvchanlik, jamoaviy faoliyat yuritish, mantiqiy fikrlash, mavjud g'oyalarni sintez va analiz qilish, turli qarashlar orasidagi mantiqiy bog'liqlikni topa olish qobiliyatlarini tarbiyalash uchun xizmat qiladi.

Xulosa o‘rnida ta’kidlash mumkinki, bugun ta’lim tizimida yaratiladigan sharoitlardan maqsadli foydalanish, ta’lim sifatini oshirish imkonini beruvchi zamonaviy bilimlar va ish tajribalarini o‘zlashtirish, o‘qitishning ilg‘or yondashuvlarini ommalashtirish, o‘quv jarayonida turli interfaol usul va texnologiyalarni qo‘llashning aynan pedagoglar bilan bog‘liq muammolarini hal etishga yo‘naltirilgan turli o‘quv seminarlari, treninglar, ilmiy konferentsiyalarni tashkil etish muhim vazifalardan hisoblanadi. O‘ylaymizki, ushbu tadbirlarda tashkiliy xarakterga ega bo‘lgan tavsiyalarni ishlab chiqish orqali fan mavzularini o‘qitish va takomillashtirishda yuqori samaradorlikka erishish mumkin.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish Chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6108-son Farmoni, 06.11.2020.
2. O‘tkir Tolipov, Dilnoz Ro‘ziyeva. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – T.: Innovatsiya-Ziyo, 2019.
3. “Oliy ta’lim muassasalarining o‘quv jarayonida ilg‘or pedagogik va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining joriy etilishi: amaliyot va istiqbollari” mavzusidagi konferensiya materiallari, O‘zMU, 25.10.2018.
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/metod-portfolio-kak-vid-samostoyatelnoy>
5. <https://dtcenter.ru/library/kjmethod>
6. <https://ppt-online.org/embed/349085>... Metod KJ (Metod «Key Dji»).